

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ.

Атаева Хусния Курашовна

Старший преподаватель Самаркандского Государственного архитектурно-строительного университета

Аннотация: в статье речь идет об одном из способов модернизации образования на компетентностной основе, а именно—посредством использования в преподавании интерактивных форм обучения. интерактивные методы обучения обеспечивают решение образовательных задач в разных аспектах. Владение технологией интерактивного обучения способствует развитию у обучающихся качеств, отвечающих требованиям, прописанным в государственных стандартах нового поколения.

Ключевые слова: интерактивные методы обучения, диалоговое общение, методы обучения, инновационные формы обучения.

В

ВЕДЕНИЕ

Современное общество, новое отношение к жизни предъявляют особые требования к школе. Сегодня основная цель обучения - это не только накопление учеником определённой суммы знаний, умений, навыков, но и подготовка школьника как самостоятельного субъекта образовательной деятельности. В основе современного образования лежит активность ученика, направляемая учителем.

Интерактивный - означает взаимодействовать, находиться в режиме беседы, диалога с кем-либо. Другими словами, в отличие от активных методов, интерактивные ориентированы на более широкое взаимодействие учеников не только с учителем, но и друг с другом и на доминирование активности учащихся в процессе обучения. Основными составляющими интерактивных методов являются выполняемые учащимися упражнения и задания. Важное отличие их от обычных в том, что, выполняя их, учащиеся не только и не столько закрепляют уже изученный материал, сколько изучают новый.

В процессе интерактивного обучения учащийся становится активным субъектом образовательного процесса, так как усвоение материала осуществляется не путем передачи его, а в процессе собственной активности субъекта, ведь обучение идет через соучастие, взаимодействие.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Интерактивное обучение — это познание, направленное на открытие: обучаемые на практике, усваивают новые знания, приобретают опыт анализа и решения проблем. Интерактивное обучение способствует формированию устойчивой положительной мотивации школьника к изучению учебного предмета, формирует познавательную активность, желание изучать не только тот материал, который включен в учебник, но и выйти за его пределы, изучать потому, что интересно, потому, что любопытно найти решение трудной проблемной задачи.

Активное внедрение преподавания элементов интерактивной методики предполагает работу в парах, в малых и больших группах.

Интерактивная методика преподавания требует от учителя пересмотра очень многих привычных подходов. Так, например, казалось легким

внедрение свободного общения учеников в классе друг с другом. Но без взаимного уважения, без умения прислушиваться друг к другу, без правильного общего руководства ведением урока ничего не получится.

На основе интерактивного метода роль педагога радикально меняется: он является не только носителем знаний, но и руководителем, инициатором самостоятельной творческой работы учащихся.

Интерактивный метод обучения носит инновационный характер. Понятие «интерактивные методы» можно перевести как методы взаимодействия участников между собой, а обучение, осуществляемое с помощью данных методов, можно считать интерактивным, то есть, построенном на взаимодействии.

Организуя уроки русского языка и литературы с использованием интерактивных методов, можно добиться перехода от формального выполнения определенных заданий при пассивной роли учеников к познавательной активности с формированием собственного мнения. Интерактивное обучение – это сложный процесс взаимодействия учителя и учащихся, основанный на диалоге.

Интерактивные методы обучения очень эффективны, поскольку они способствуют высокой степени мотивации, максимальной индивидуальности преподавания, предполагают широкие возможности для творчества, самореализации учащихся. Налицо более прочное усвоение материала, так как учащиеся добывают знания самостоятельно, сознательно, переживая каждый шаг обучения.

«Решение дилеммы» — так называется один из интерактивных методов, который позволяет всем ученикам участвовать в обсуждении, разделившись на 2-3 группы. Они решают дилемму в течение 5-7 минут, затем представляют классу результат. Результат этого метода требует тонкости ума, так как дилемма — это суждение или умозаключение, требующее выбора одного из двух исключających друг друга положений.

Ведение дискуссии за круглым столом, должно стать естественным компонентом процесса

обучения русскому языку и литературе, так как именно этот интерактивный метод позволяет личности отстаивать свое мнение, находить правильные решения, объективно оценивать свою речь и речь собеседников.

Кейс-стади — этот метод стал применяться во второй половине XIX века в Гарвардском университете. При данном методе обучения ученик самостоятельно вынужден принимать решения и обосновать его. Тема для дебатов предлагается одна, но первая команда должна утвердить её своими аргументами и фактами, а вторая — умело их опровергнуть, для чего требуется кропотливая работа над материалом из разных источников.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Интерактивные методы предполагают умение распределять обязанности, ставить цели, делать взвешенный, правильный выбор, анализировать ситуацию, а также дают ощущение полёта творческой мысли, чувство радости и глубокого удовлетворения от своей работы. На уроках можно применять такие интерактивные методы обучения как мозговой штурм, деловая игра, ролевая игра, имитационная игра, дискуссия, презентация, эссе. Интерактивные технологии способствуют личностному росту учащихся.

Интерактивные методы являются инновационными формами обучения, которые способствует активизации познавательной деятельности учащихся, самостоятельному осмыслению учебного материала. В ходе использования интерактивных методов на уроках создаются условия для самореализации личности учащихся, умеющих творчески мыслить и находить рациональные пути решения различных ситуаций.

Литература:

1. Никишина И. В. Педагогические инновационные технологии. Учитель. Волгоград, 2006
2. Рыбченкова Л. М., Капинос В. И., Цыбулько И. П. Русский язык в школе. 2004. -№ 3.-с.10.
3. Современные технологии обучения. Методическое пособие по использованию интерактивных методов в обучении / Под ред. Г.В.Борисовой., Т.Ю. Аветовой и Л.И. Косовой. - СПб.: Изд-во «Полиграф-С», 2002. -79 с.: ил. Технологические подходы и интерактивные методы. М. 2005. -95 с.
4. Nuriddinova, M. D. (2022). Methodology of Teaching the Russian Language.
5. Mardieva D. N. Methods of Teaching the Russian Language. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF LITERATURE, PHILOSOPHY AND CULTURE eISSN: 2660-6828 | Volume: 04 Issue: 04 Apr 2023.
6. Mardieva Dilrabo Nuritdinovna. Russian Language Training. BEST JOURNAL OF INNOVATION IN SCIENCE, RESEARCH AND DEVELOPMENT ISSN: 2835-3579 Volume:02 Issue:04|2023.

